

PERSPECTIVAS PARA A PRESCRIÇÃO DE DOXY-PEP PARA MULHERES CISGÊNERO SUSCETÍVEIS A INFECÇÕES BACTERIANAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS

Gabriela Jacób Monteiro¹; Hélio Ranes de Menezes Filho².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá. Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: A emergência de saúde pública determinada por crescentes diagnósticos de sífilis, gonorreia e clamídia (SGC) tem despertado o interesse de especialistas para o uso off-label de doxiciclina como profilaxia pós-exposição (doxy-PEP). Ainda que poucos, estudos de alta qualidade evidenciaram o impacto de uso de doxy-PEP sobre o declínio de incidência dessas infecções em grupos específicos, exclusas mulheres cisgênero suscetíveis (MCS). Diante de complicações mais graves em relação aos homens, questiona-se a indicação de doxy-PEP para esta população. **OBJETIVOS:** Reconhecer possíveis perspectivas para a prescrição de doxy-PEP para MCS. **METODOLOGIA:** Foram realizadas buscas nas bases de dados PubMed/NIH e Scielo, conjugando-se os descritores “doxy-PEP” e ”women”. Obtiveram-se seis e nenhum resultado, respectivamente, após emprego dos filtros de “data de publicação nos últimos 5 anos” e de “idioma em inglês”. Em respeito à metodologia PRISMA para revisões sistemáticas, seguiu-se análise de título e resumo das publicações selecionadas, excluindo 1 trabalho por não corroborar o objetivo proposto. Assim, incluíram-se 5 trabalhos para análise do texto completo, sendo 1 eliminado por não apresentar livre acesso ao público. **RESULTADOS:** Os escassos ensaios clínicos randomizados controlados revelam o impacto positivo da indicação de doxy-PEP para os principais suscetíveis àquelas infecções - homens que fazem sexo com homens e mulheres transgênero em uso de HIV-PrEP ou com conhecida infecção por HIV -, demonstrando prevenção contra até $\frac{2}{3}$ de novos casos de SGC. Apesar disso, rememora-se que complicações mais graves dessas doenças, em especial àquelas relacionadas ao potencial de fertilidade, à segurança gestacional e, até, à morte materna, afetam mulheres, grupo para o qual houve indicação de doxy-PEP em apenas um estudo queniano. Embora este ateste insignificância estatística, a verossimilhança das descobertas é reduzida face à baixa adesão à doxy-PEP pelo grupo experimental. Tampouco, ainda não foram delineados estudos visando o impacto da extensão de doxy-PEP a MCS sobre a resistência antimicrobiana iminente. **CONCLUSÃO:** Ainda que não sejam os principais alvos de indicação para doxy-PEP, MCS com SGC recorrente, 10 ou mais parceiros sexuais em seis meses e/ou práticas sexuais grupais, poderiam, potencialmente, beneficiar-se dessa prescrição, desde que mais e novos estudos a robusteçam e melhor reconheçam seu efeito sobre a resistência antimicrobiana.

Palavras-chave: Doxiciclina; infecções sexualmente transmissíveis; mulheres cis; profilaxia pós-exposição.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.